

**Descompresión Microvascular en el
Tratamiento del Espasmo Hemifacial**

**CURSO SUPERIOR DE NEUROCIROLOGIA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES**

JUAN MANUEL ALTAMIRANO

2016

Índice

I- Resumen

II-Introducción

III-Objetivo

IV- Métodos

V- Caso clínico

VI- Procedimiento

VII- Discusión

1- Historia del espasmo hemifacial

2- Epidemiología del espasmo hemifacial

3- Manifestaciones Clínicas del espasmo hemifacial

4- Diagnósticos Diferenciales del espasmo hemifacial

5- Etiología del espasmo hemifacial

6- Fisiopatología del espasmo hemifacial

7- Métodos diagnósticos complementarios en el espasmo hemifacial

8- Tratamiento del espasmo hemifacial

9- Farmacoterapia

10- Toxina Botulínica

11- Rol de la radiofrecuencia pulsada

12- Tratamiento quirúrgico

a- Historia de la descompresión microvascular

b- Indicaciones

c- Reseña anatómica

d- Abordaje quirúrgico

e- Variantes técnicas en el abordaje quirúrgico

f- Variantes técnicas en la descompresión microvascular

g- Monitorización neurofisiológica

h- Complicaciones

VIII- Conclusión

IX-Bibliografía

I- RESUMEN

Objetivo: El objetivo de este trabajo es revisar las publicaciones sobre la eficacia de la descompresión microvascular (DMV) en el tratamiento del Espasmo Hemifacial (EHF), y presentar un caso secundario a doble compresión tratado mediante DMV.

Introducción: El EHF es una patología benigna y crónica, caracterizada por contracciones musculares hemifaciales involuntarias e irregulares. La descompresión microvascular (DMV) es la única opción de terapéutica que ofrece la posibilidad de una cura definitiva para el EHF.

Método: Este trabajo se basa en publicaciones científicas divulgadas entre los años 1992 y 2016 y en un caso tratado durante el año 2014 en el HIGA “General José de San Martín” de La Plata.

Caso clínico: Paciente femenino de 27 años de edad que consultó por cuadro de EHF de 3 años de evolución, presentando, en la RMN, una compresión del paquete acusticofacial derecho en su cara anteromedial, dada por la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA), y en su cara posterolateral, dado por la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA).

Procedimiento: Se realizó un abordaje retrosigmoideo derecho, colocando un injerto de Gore-Tex entre el paquete acusticofacial y los vasos compresores.

Discusión: El EHF idiopático es causado por la compresión del nervio facial por estructuras vasculares, siendo la compresión por múltiples vasos responsable del 36% de los casos. Se observa una resolución completa de los síntomas después de una DMV en el 91,1% de los pacientes, las complicaciones transitorias incluyen parálisis facial (9,5%), déficit auditivo (3,2%) y fistula de Líquido cefalorraquídeo (1,4%). Las complicaciones permanentes incluyen la déficit auditivo (2,3%), parálisis facial (0,9%), accidente cerebrovascular (0,1%), con una mortalidad asociada al procedimiento del 0,1%.

Conclusión: La DMV del nervio facial, es el único tratamiento etiológico que ofrece una resolución de la enfermedad a largo plazo en aproximadamente 9 de cada 10 pacientes, con bajas tasas de recurrencia de los síntomas. Las complicaciones de esta cirugía son poco frecuentes y generalmente transitorias.

II- INTRODUCCIÓN

El Espasmo Hemifacial (EHF) es una condición benigna y crónica, que se caracteriza por contracciones musculares hemifaciales involuntarias e irregulares. En la mayoría de los casos, se manifiesta por sincinesias y espasmos tónicos progresivos de los músculos inervados por el nervio facial ipsilateral (1). En los pacientes que no responden o que desarrollan tolerancia a las inyecciones de toxina botulínica, o que no pueden tolerar inyecciones faciales durante toda la vida, la descompresión microvascular (DMV) a través de un abordaje suboccipital lateral es un tratamiento que ofrece la posibilidad de una cura definitiva para el HFS.

III- OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es revisar las principales publicaciones sobre la eficacia de la descompresión microvascular (DMV) en el tratamiento del EHF, y presentar un caso secundario a doble compresión tratado mediante DMV con injerto de Gore-Tex en el HIGA “General José de San Martín” de La Plata.

IV- MÉTODOS

Este trabajo se basa en las publicaciones científicas divulgadas entre los años 1992 y 2016, incluyendo una revisión sistemática de más de 5.600 pacientes (2), y en un caso tratado en el HIGA “General José de San Martín” de La Plata durante el año 2014.

V- CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 27 años de edad, sin antecedentes patológicos de jerarquía, que consulta por cuadro progresivo de 3 años de evolución, caracterizado por contracciones clónicas involuntarias que comenzaron en la región del orbicular de los párpados derecho, extendiéndose a toda la hemicara ipsilateral, las cuales persistían durante el sueño.

Se solicitó RMN de encéfalo con angioRMN (figura 1), en la cual se observó compresión del paquete acusticofacial derecho en su cara anteromedial, dada por la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA), y en su cara posterolateral, dado por la arteria cerebelosa

posteroinferior (PICA), por lo que se decidió realizar una DMV.

Figura 1. RNM preoperatorio A: Se observa compresión del paquete acústico facial en su cara posterolateral por la PICA. B: Se observa compresión anteromedial por la AICA. Angio RNM C: vista frontal donde se visualiza la disposición anatómica de la PICA y la AICA.

VI- PROCEDIMIENTO

Se posicionó la paciente en decúbito dorsal, con la cabeza rotada hacia la izquierda se realizó una incisión retromastoidea derecha de 5 cm. Se efectuó una craneotomía suboccipital lateral, y se realizó una durotomía retro sigmoidea accediendo al paquete acusticofacial de manera infra flocular, identificando y disecando primero la PICA de la cara dorsolateral y luego la AICA de la cara ventromedial del paquete acusticofacial. Se colocó un injerto de Gore-Tex entre el paquete acusticofacial y los vasos compresores (Figura 2).

La paciente cursó tres días de internación postoperatorios. Se realizaron controles a las dos semanas, tres meses, seis meses y dos años. No volvió a presentar espasmos, refiriendo hipoacusia transitoria como complicación postoperatoria.

Figura 2: A: Compresión por la PICA antes de la colocación del injerto de Gore-Tex B: Compresión por la AICA antes de la colocación de Gore-Tex C y D: imagen posterior a la colocación de Gore-Tex

VII- DISCUSION

1- Historia del HEF

Las primeras descripciones sobre el espasmo hemifacial han sido realizadas por Schultz en 1875 y por Gowers en 1899. La etiología de espasmo hemifacial y la localización de la alteración han sido objeto de debate desde hace más de un siglo (31). El tratamiento quirúrgico para el espasmo hemifacial en principios del siglo 20 incluía la neurectomía del nervio facial y la irrigación a alta presión de éste con solución de Ringer lactato. Los tratamientos médicos de la época incluían la inyección del nervio con etanol, la estimulación eléctrica, la aplicación de compuestos tóxicos (nitrato de plata, zinc, arsénico, bromuros), así como medicamentos como la fenitoína u otros anticonvulsivos (32, 33).

2- Epidemiología del EHF

Existen pocos estudios epidemiológicos disponibles sobre EHF. La incidencia media anual es de 0,81 por 100.000 habitantes en mujeres, y 0,74 por 100.000 en hombres. La prevalencia promedio es de 11 por 100.000 habitantes en la población general. La distribución entre los sexos es de dos mujeres cada un hombre (3). Los síntomas generalmente comienzan después de los 40 años de edad; la media de edad oscila desde 45 hasta 53 años (1-4). Se ha descrito una mayor prevalencia de hipertensión arterial asociada con el EHF (34). Se han reportado también algunos casos familiares (35).

3- Manifestaciones Clínicas del EHF

Las manifestaciones clínicas comienzan, generalmente, en los músculos orbiculares de los párpados para extenderse luego al resto de los músculos de la cara. En la mayoría de los casos es unilateral, y suelen tener contracciones sincrónicas. Ocasionalmente se encuentran casos de afectación bilateral, con contracciones asincrónicas. El EHF se produce de forma espontánea, aunque puede ser exacerbado o iniciado por contracciones voluntarias de la cara, estrés, fatiga y ansiedad.

Esta entidad se presenta en dos formas: típica y atípica. En la forma típica, la contracción comienza en el músculo orbicular de los párpados, afectando al párpado inferior. Con el transcurso del tiempo, se extiende a todo el párpado, el músculo orbicular de los labios, y el músculo buccinador (36). En el espasmo hemifacial atípico se produce una secuencia inversa de evolución de las contracciones; los espasmos comienzan en los músculos orbiculares de los labios y buccinador, en la región malar de la hemicara inferior, luego progresan hacia el músculo orbicular de los párpados a medida que el proceso avanza. La forma más común es la forma típica, observándose la forma atípica sólo en aproximadamente el 2-3% de los pacientes con espasmo hemifacial (37).

Los movimientos generalmente persisten durante el sueño. A menudo los espasmos son progresivos en frecuencia, intensidad y extensión de la zona afectada. Otros nervios craneales, como el auditivo, también pueden estar implicados. En tales casos, se observan alteraciones auditivas en ipsilaterales al espasmo. Puede asociarse con neuralgia del trigémino, descrita por Cushing como Tic Convulsivo Doloroso.

4- Diagnósticos Diferenciales del EHF

Los principales diagnósticos diferenciales a tener en cuenta son el blefaroespasma, la distonía oromandibular, el tic del nervio facial, las crisis epilépticas focales, espasmo hemimasticatorio, las sincinesias después de una parálisis del nervio facial (3) y causas psicogénicas.

En contraste con los síntomas estrictamente unilaterales del espasmo hemifacial, el blefaroespasma presenta contracciones involuntarias de los párpados bilaterales, la mayoría sincrónicas y simétricas.

La distonía oromandibular se presenta con contracciones musculares involuntarias, repetidas, sostenidas que afectan principalmente a la parte

inferior de la cara, la boca, la mandíbula, el maxilar, la lengua, y la faringe.

El tic del nervio facial se presenta con patrones de movimiento más coordinados y complejos, multifocales, alternando entre la hemicara derecha y la izquierda. En contraste con el espasmo hemifacial, los tics pueden normalmente ser voluntariamente suprimidos.

Las crisis epilépticas focales simples también pueden ser confundidas con el espasmo hemifacial si afectan a la musculatura de la cara.

El espasmo hemimasticatorio se caracteriza por contracciones dolorosas de los músculos de la masticación.

Las sincinesias luego de una parálisis facial también llevan a la activación de varios músculos inervados por el nervio facial. Esto ocurre típicamente en el contexto de movimientos voluntarios.

Las causas psicogénicas de movimientos faciales son tenidas en cuenta si por lo menos 4 de las siguientes características se presentan: 1- inicio agudo, 2- características inconsistentes e incongruentes, 3- somatizaciones asociadas, 4- reducción o abolición del espasmo hemifacial con maniobras de distracción, 5- respuesta al placebo, sugestión o psicoterapia, 6- remisión espontánea, 7- neuroimagen normal (38).

5- Etiología

El EHF primario es causado por la compresión del nervio facial por estructuras vasculares ectásicas o atípicamente aberrantes, y fue descrito por primera vez por Campbell y Keedy. Esta compresión tiene lugar generalmente a nivel de la salida del nervio del tronco encefálico (REZ). En esta zona el nervio no posee epineuro, estando cubierto solo por una capa aracnoidal, y sus fascículos no están separados por tabiques de tejido conectivo, representando la zona de transición entre la mielinización central (dada por los oligodendrocitos) y la mielinización periférica (producida por las células de Schwann). Por lo antedicho este sitio de vulnerabilidad hace al nervio susceptible a estímulos como la compresión. Según Yuan y col. (2), en su serie de 1200 casos, la AICA fue responsable del 43% de las compresiones, la PICA del 21%, y múltiples vasos en el 36%. Con menor frecuencia, la compresión también puede ser causada por una vena o por la arteria Vertebrobasilar (39).

Algunos tumores cerebrales (epidermoides, meningiomas del ángulo pontocerebeloso y gliomas pontinos, entre otros) también pueden estar asociados con el EHF. Una causa poco frecuente son los aneurismas del sistema vertebrobasilar. Se han observado también algunos casos en los que lesiones

en las ramas periféricas del séptimo nervio craneal han sido suficientes para causar espasmo.

6- Fisiopatología

Se especula que en el EHF se produce una irritación del nervio facial. Ésta inicia una excitación ectópica, la cual a su vez genera un potencial de acción local espontáneo. Se produce así una transmisión efáptica, que funciona como una falsa sinapsis. Esta actividad ectópica podría ser desencadenada por irritación mecánica, por cambios en la concentración local de electrolitos, o por el flujo de corriente extracelular durante el paso de los impulsos nerviosos en las fibras adyacentes. En el segmento neural comprometido, habría un retraso en la conducción debido a la desmielinización focal y segmentaria.

7- Métodos diagnósticos complementarios

Los métodos complementarios utilizados en la evaluación diagnóstica del EHF incluyen la electromiografía y la resonancia magnética (MRI). La MRI es útil para excluir los cambios patológicos en el ángulo pontocerebeloso, tales como tumores y lesiones en el tronco cerebral. Las secuencias potenciadas en T2 de alta resolución son particularmente útiles para el diagnóstico de la compresión vascular (3).

8- Tratamiento

Dado que el espasmo hemifacial tiene una baja incidencia y prevalencia, no se disponen de grandes estudios que comparen las diferentes opciones terapéuticas de manera aleatorizada y controlada.

Sin tratamiento, los síntomas persistirán de por vida, y los espasmos son generalmente progresivos en términos de intensidad y de frecuencia, como también del área afectada.

El tratamiento está indicado cuando los pacientes sienten afectada su calidad de vida, o tienen dificultades funcionales, por ejemplo, alteraciones del campo visual. Las opciones terapéuticas actualmente disponibles incluyen la terapia farmacológica, inyecciones de toxina botulínica y la DMV (3). Algunos autores también citan a la radiofrecuencia pulsada como una opción terapéutica (4).

9- Farmacoterapia

La mayoría de los estudios que evaluaron la eficacia del tratamiento farmacológico informaron que este fue insatisfactorio, recomendando reservarlo para las

formas leves de la enfermedad. Los medicamentos utilizados fueron clonazepam, baclofeno y anticonvulsivos modernos, como el gabapentin (3). Es importante mencionar también que algunos pacientes se ven notablemente afectados por los efectos adversos.

10-Toxina Botulínica

Una de las opciones de tratamiento para controlar o detener los síntomas de EHF, es el uso de toxina botulínica, la cual durante las últimas dos décadas se ha presentado como la modalidad primaria de tratamiento para algunos autores (5-7). Los estudios aleatorizados (8,9) y no aleatorizados confirman la seguridad y eficacia en el uso de la toxina. Las tasas de beneficio se sitúan entre el 76% -100% de los pacientes tratados con la toxina, porcentaje que motiva una mayor investigación en técnicas de aplicación de la toxina (dosis, tipos y formulaciones) (10). En el mercado se encuentran dos tipos de toxina botulínica comercialmente disponible, tipo A y tipo B, su potencia se expresa en unidades, y ambos tipos tienen efectos similares (11). La toxina tipo A es la más ampliamente utilizada, presenta diversas formulaciones con diferentes potencias, por ejemplo, el Botox y Dysport con una relación de potencia de 04:01, respectivamente (9). Los efectos secundarios son transitorios e incluyen parálisis facial, diplopía, equimosis, queratitis, lagrimeo, ptosis, siendo éste último el más frecuente. El fracaso del tratamiento se divide en primario, cuando se produce desde el primer uso de la toxina y puede corresponder a una resistencia biológica a la toxina, y secundario, el cual aparece en el transcurso del tratamiento, y se asocia a los anticuerpos generados contra la toxina (13, 14). La toxina botulínica tiene un plazo medio de cuatro días para expresar su resultado, con una duración de 120 días, la cual hace necesaria la repetición de su aplicación, requiriendo además dosis más altas (15). Por lo tanto, la toxina botulínica da excelentes resultados para el tratamiento del EHF a un corto y mediano plazo, además de ser bien tolerada tanto a nivel local como sistémico (16). Aquellos casos refractarios a este tratamiento, pueden responder a la DMV (11).

11- Rol de la radiofrecuencia pulsada

Algunos autores citan a la radiofrecuencia pulsada del nervio facial a nivel del foramen estilomastoideo como una opción terapéutica (4), presentando algunos casos con buenos resultados, considerando a esta modalidad terapéutica como una opción en casos de pacientes con EHF refractario a la terapia

farmacológica y que no sean candidatos a una descompresión microvascular o rechacen la misma.

12-Tratamiento quirúrgico

a- Historia de la DMV

El efecto de la descompresión microvascular fue sugerido por Gardner hace más de tres décadas, primero en el año 1959, para el tratamiento de pacientes con neuralgia del trigémino (41), y más tarde, en el año 1962, para el EHF (33). Posteriormente Jannetta, en 1967 (42), popularizó la técnica de DMV del séptimo nervio craneal para el tratamiento del EHF (17). Diversos autores posteriormente han realizado modificaciones técnicas destinadas principalmente a la preservación de la función auditiva.

b- Indicaciones

Los pacientes candidatos a esta cirugía incluyen a aquellos que presentan contraindicaciones para el tratamiento farmacológico, aquellos con respuesta insuficiente al mismo, y aquellos en los que la discapacidad causada por la enfermedad es lo suficientemente importante como para considerar esta modalidad terapéutica, como por ejemplo alteraciones en el campo visual.

c- Reseña Anatómica

Al igual que en la neuralgia trigeminal, en el EHF es necesario exponer el nervio facial en el territorio donde sale del tronco cerebral. Es importante recordar que el nervio facial se ubica por delante del nervio vestibulo-coclear, 2 a 3 mm superior al punto donde el nervio glossofaríngeo ingresa al bulbo. Para exponer la zona de salida del nervio facial en el tronco cerebral, es necesario elevar y separar suavemente el floculo y el plexo coroideo del nervio glossofaríngeo. Durante dicha maniobra, es importante tomar cuidado ya que en dicho sector el nervio vestibulo-coclear puede encontrarse adherido al floculo (40).

d- Abordaje quirúrgico

El abordaje quirúrgico puede ser realizado a través de una craniectomía retromastoidea, como lo describe Jannetta (18). El paciente se coloca en posición de decúbito lateral. Se realiza una craneotomía retromastoidea posterior a la punta del proceso mastoideo para que el nervio facial pueda ser alcanzado desde abajo, pasando infero-

lateralmente al hemisferio cerebeloso. Alcanzando el nervio facial desde abajo. Esto importante por dos razones una es que las compresiones neurovasculares se localizan habitualmente ventro-caudalmente respecto a la zona de entrada de la raíz (REZ); la otra es que una retracción de lateral a medial del hemisferio cerebeloso ejercería un estiramiento del VIII par y conduciría a la pérdida auditiva. Después de la identificación de los nervios X y IX, se abre la aracnoides, primero dorsalmente a los X y IX pares, luego frente al plexo coroideo que emerge del Foramen de Luschka, y finalmente al nivel del floculo donde cubre al Nervio vestibulo-coclear. Los vasos ofensivos generalmente se encuentran justo ventral al plexo coroideo, el cual debe ser ligeramente retraído. La movilización de la arteria compresiva debe ser suave y la separación del paquete acústico facial debe ser atraumática. Hay que respetar las ramas perforantes de la arteria Vertebro-Basilar, PICA o AICA, y la manipulación de la arteria laberíntica debe evitarse para no generar vasoespasmo y consecuentemente isquemia coclear. Un buen conocimiento de los diversos patrones de compresión neuro-vasculares facilita la cirugía [13]. Los vasos ofensivos se mantienen separados interponiendo una pequeña plancha rectangular de teflón (aproximadamente de 15 mm x 4 mm de tamaño) entre la REZ / tronco encefálico por un lado y el vaso ofensor por el otro. La pieza de Teflon no debe ejercer ninguna "neo-compresión" sobre el paquete acústico facial ni acodar ningún vaso. Cualquier manipulación vascular excesiva podría provocar Vasoespasmo mecánico, y generar isquemia en sus territorios. Luego la duramadre se cierra en una forma tan hermética como sea posible.

Figura 3: craniectomía retromastoidea posterior a la punta de la apófisis mastoides y al seno sigmoideo.

e- Variantes técnicas en el abordaje
Se ha descrito algunas variantes técnicas como un abordaje infranucal infraflocular (19), un abordaje a la fosa paracondilar (20) o un abordaje infraflocular suboccipital lateral (21). También se han descrito casos asistidos por endoscopia (22)

f- Variantes técnicas en la DMV

El objetivo de la DMV es separar el nervio facial del vaso que lo comprime. Para ello se puede interponer entre estas estructuras teflón (técnica más utilizada) (23), un sustituto de duramadre hecho de politetrafluoroetileno (24) o Gore - Tex (25); o puede retraerse el vaso compresor hacia la duramadre petrosa a través de una cincha hecha con hilo de sutura (26). Los Injertos vasculares de Gore- Tex están hechos de politetrafluoroetileno poroso y son usados principalmente en Cirugía vascular. Se caracterizan por su Biocompatibilidad (poca reacción

a cuerpo extraño), dureza (alta elasticidad), ser hidrófobos, y permitir mayor estabilidad en el desplazamiento obtenido sobre los vasos que ejercen compresión (25).

g- Monitorización neurofisiológica

La monitorización neurofisiológica del nervio facial, según algunos autores, puede ser de gran valor para indicar la resolución del conflicto neurovascular, y puede sugerir un resultado quirúrgico exitoso (27) en el corto y largo plazo (28, 29). Otros autores utilizan los potenciales evocados auditivos, y resaltan que la ausencia de monitorización neurofisiológica no debe impedir a un neurocirujano realizar una DMV (30).

h- Complicaciones

La DMV es la única opción terapéutica que ofrece una solución completa del EHF. De acuerdo con la revisión sistemática más reciente, después de la DMV se logra una resolución completa de los síntomas en el 91,1% de los casos (2). Dentro de las complicaciones transitorias se encuentran la pérdida de audición, parálisis facial y fístula de

líquido cefalorraquídeo. Como complicaciones permanentes podemos mencionar pérdida de audición, parálisis facial, accidente cerebrovascular, con una mortalidad asociada al procedimiento del 0,1%. (2).

VIII- CONCLUSION

La toxina botulínica es una opción de tratamiento sintomático, con un bajo riesgo y con un alto índice de éxito, pero con efecto solo a corto plazo. Esta opción terapéutica sería de elección en aquellos pacientes que presentan EHF leve, alto riesgo anestésico, o negativa a la cirugía. La DMV del nervio facial, es el único tratamiento etiológico que ofrece una resolución de la enfermedad a largo plazo, con una baja tasa de complicaciones, y generalmente transitorias, lo que la convierte en la opción terapéutica de elección, especialmente en los pacientes más jóvenes. Dada la simple manipulación, sumada a la estabilidad del desplazamiento entre vasos sanguíneos y nervios que provee el Gore tex, se lo considera un excelente injerto para realizar la DMV. En el caso que presentado, este material permitió lograr una descompresión exitosa de los dos vasos que se encontraban comprimiendo el nervio facial.

VIII- BIBLIOGRAFIA

- 1- Antonio Daher R. Espasmo Hemifacial. Tratamiento Médico y Descompresión Microvascular. Informe médico 2008; 10 (11):
- 2- - Larry E. Miller & Valerie M. Miller. Safety and effectiveness of microvascular decompression for treatment of hemifacial spasm: a systematic review. *British Journal of Neurosurgery*, August 2012; 26(4): 438–444.
- 3- Christian Rosenstengel, Marc Matthes, Jörg Baldauf, Steffen Fleck, Henry Schroeder. Hemifacial Spasm : Conservative and Surgical Treatment Options. *Deutsches Ärzteblatt International | Dtsch Arztebl Int* 2012; 109(41): 667–73667.
- 4- Hae Lang Park, MD, Seung Mo Lim, MD, Tae Hwa Kim, MD, Kyung Ho Kang, MD*, Hyun Kang, MD, Yong Hun Jung, MD, Chong Wha Baek, MD, Young Cheol Woo, MD, Jin Yun Kim, MD, Gill Hoi Koo, MD, and Hwa Yong Shin, MD. Intractable Hemifacial Spasm Treated by Pulsed Radiofrequency Treatment. *Korean J Pain* 2013 January; Vol. 26, No. 1: 62-64.
- 5- Flanders M, Chin D, Boghen D. Botulinum toxin: preferred treatment for hemifacial spasm. *European Neurology* 1993; 33: 316-319.
- 6- Jost WH, Kohl A. Botulinum toxin: evidence-based medicine criteria in blepharospasm and hemifacial spasm. *Journal of Neurology* 2001; 248(Suppl. 1): 21-24.
- 7- Simpson DM, Blitzer A, Brashear A, et al. Botulinum neurotoxin for the treatment of movement disorders: an evidence-based review report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 2008; 70: 1699-1706.
- 8- .Park YC, Lim JK, Lee DK, Yi SD .Botulinum a toxin treatment of hemifacial spasm and blepharospasm. *Journal of Korean medical science* 1993; 8: 334-340.
- 9- Yoshimura DM, Aminoff MJ, Tami TA, Scott AB. Treatment of hemifacial spasm with botulinum toxin. *Muscle and Nerve* .1992; 15: 1045-1049.
- 10- Costa J, Espírito-Santo C, Borges A, Ferreira JJ, Coelho M, Moore P, Sampaio C. Botulinum toxin type A therapy for hemifacial spasm . *Cochrane Database Syst Rev*. 2005 Jan 25;(1):CD004899
- 11- K. Freia, D. D. Truonga and D. Dressle. Botulinum toxin therapy of hemifacial spasm: comparing different therapeutic preparations .*European Journal of Neurology* 2006, 13 (Suppl. 1): 30–35
- 12- Katalin Bihari. Safety, effectiveness, and duration of effect of BOTOX after switching from Dysport for blepharospasm, cervical dystonia, and hemifacial spasm/dystonia, and hemifacial spasm. *CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION® VOL. 21, NO. 3, 2005, 433–438.*
- 13- . Dirk Dressler. New formulation of BOTOX complete antibody-induced therapy failure in hemifacial spasm. *J Neurol* (2004) 251:360
- 14- .

Gil Polo, M.F. Rodríguez Sanz, N. Berrocallzquierdo, A. Cas trillo Sanz, Gutiérrez Ríos, M.I. Zamora García, A. Mendoza Rodríguez y J. Duarte García-Luis. Blefarospasmo y espasmo hemifacial: tratamiento a largo plazo con toxina botulínica. *Neurología*. 2013;28(3):131—136.

15- Anna Rita Bentivoglio, Tamara Ialongo, Francesco Bove, Francesca De Nigris, Alfonso Fasano. Retrospective evaluation of the dose equivalence of Botox and Dysport in the management of blepharospasm and hemifacial spasm: a novel paradigm for a never ending story. *Neurol Sci* (2012) 33:261–267.

16- Mazlout H, Kamoun Gargouri H, Triki W, Kéfi S, Brour J, El Afrit MA, Chéour M, Kraiem A. Safety and efficacy of botulinum toxin in hemifacial spasm. *J Fr Ophtalmol*. 2013 Mar;36(3):242-6.

17- Jae-Han Park, M.D., Kyung-Il Jo, M.D., Hyun-Seok Lee, M.D., Jung-A Lee, R.N., Kwan Park, M.D., Ph.D. Microvascular Decompression for Familial Hemifacial Spasm: Single Institute Experience. *J Korean Neurosurg Soc* 53 : 1-5, 2013

18- D. J. Rhee, D. S. Kong, K. Park, and J. A. Lee. Frequency and prognosis of delayed facial palsy after microvascular decompression for hemifacial spasm. *Acta Neurochir (Wien)* (2006) 148: 839–843.

19- Heung-Sik Park, M.D., Dong Kyu Chang, M.D., Young-Min Han, M.D., Ph.D. Infranuchal Infracoclear Approach to the More Vulnerable Segments of the Facial Nerve in Microvascular Decompressions for the

Hemifacial Spasm. *J Korean Neurosurg Soc* 46 : 340- 345, 2009.

20- E.-Y. Kim¹, H. S. Park¹, J. J. Kim¹, S. C. Lee², C. K. Ha³, and H. C. Park. A more Basal Approach in Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm: The Para-Condylar Fossa Approach. *Acta Neurochir (Wien)* (2001) 143: 141±145.

21- Tsutomu Hitotsumatsu, Toshio Matsushima, M.D., Tooru Inoue. MICROVASCULAR DECOMPRESSION FOR TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA, HEMIFACIAL SPASM, AND GLOSSOPHARYNGEAL NEURALGIA: THREE SURGICAL APPROACH VARIATIONS: TECHNICAL NOTE. *Neurosurgery* 53:1436-1443, 2003

22- Wen-Yu Cheng, MD, Shao-Ching Chao, MD, Chiung-Chyi Shen, MD. Endoscopic microvascular decompression of the hemifacial spasm. *Surgical Neurology* 70 (2008) S1:40–S1:46.

23- Aaron A. Cohen-Gadol*. Microvascular decompression surgery for trigeminal neuralgia and hemifacial spasm: Nuances of the technique based on experiences with 100 patients and review of the literature. *Clinical Neurology and Neurosurgery* 113 (2011) 844– 853.

24- Yoshitsugu Oiwa, Kunio Nakai, Motoharu Takayama, Daisuke Naka and Toru Itakura Microvascular decompression of cranial nerves using sheets of a dural substitute—technical note.. *Neurol Med Chir (Tokyo)* 44, 94- 101, 2004.

25- Totaro TAKEUCHI and Eishi KASAHARA. The Use of Gore-tex Vascular Grafts in Microvascular Decompression for Patients with Hemifacial Spasm; Technical Note. *Neurol Med Chir (Tokyo)* 33,11-113, 1993.

26- Jun Masuoka & Toshio Matsushima & Masatou Kawashima & Yukiko Nakahara & Takeshi Funaki & Toshihiro Mineta. Stitched sling retraction technique for microvascular decompression: procedures and techniques based on an anatomical viewpoint *Neurosurg Rev* (2011) 34:373–380.

27- D O Neves, 1,2 J-P Lefaucheur, 1 D Ciampi de Andrade, 1,2 M Hattou, 2 R Ahdab, 1 S S Ayache, 1,2 C Le Guerin, 2 Y Keravel. A reappraisal of the value of lateral spread response monitoring in the treatment of hemifacial spasm by microvascular decompression. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2009 80: 1375-1380.

28- Min-Cheol Kang, M.D., 1 Yu-Seok Choi, M.D., 2 Hak-Ki Choi, M.D., 1 Sang-Hoon Lee, M.D., 2 Chang-Gu Ghang, M.D., 1 Chang-Hyun Kim, M.D. 3. Efficacy of the Disappearance of Lateral Spread Response before and after Microvascular Decompression for Predicting the Long-Term Results of Hemifacial Spasm Over Two Years. *J Korean Neurosurg Soc* 52: 372-376, 2012.

29- Masafumi Fukuda, Makoto Oishi, Tetsuya Hiraishi, Yukihiro Fujii. Facial nerve motor-evoked potential monitoring during microvascular

decompression for hemifacial spasm *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2010 81: 519-523.

30- Mark Dannenbaum, M.D., 1 Bradley C. Lega, M.D., 3 Dima Suki, Ph.D., 4 Richard L. Harper, M.D., 1,2 and Daniel Yoshor, M.D. 1,2. Microvascular decompression for hemifacial spasm: long-term results from 114 operations performed without neurophysiological monitoring. *J Neurosurg* 109:410– 415, 2008.

31- Fukushima, T (1995). "Microvascular decompression for hemifacial spasm: Result in 2890 cases". *Neurovascular surgery*. New York: McGraw Hill: 1133–45.]

32- Wilkins, RH (1991). "Hemifacial spasm: a review". *Surgical Neurology*. 36 (4): 251–

77. doi:10.1016/0090-3019(91)90087-

P. PMID 1948626.]

33- Gardner, J.W.; Sava, Gerard A. (1962). "Hemifacial

47. doi:10.3171/jns.1962.19.3.0240.

34- Leong JL, Li HH, Chan LL, Tan EK. Revisiting the link between hypertension and hemifacial spasm. *Sci Rep*. 2016 Feb 19;6:21082. doi: 10.1038/srep21082.)

35- Miwa H1, Mizuno Y, Kondo T. Familial hemifacial spasm: report of cases and review of literature. *J Neurol Sci*. 2002 Jan 15;193(2):97-102.

36- Jannetta, PJ (1998). "Typical or atypical hemifacial spasm". *Journal of Neurosurgery*. 89 (2): 346–

7. doi:10.3171/jns.1998.89.2.0346.

37- Ryu, H.; Yamamoto S.; Miyamoto T. (1998). "Atypical hemifacial spasm". *Acta Neurochir*. 40 (11): 1173–76. doi:10.1007/s007010050233.

- 38- Yal tho, Toby C.; Jankovic, Joseph (1 August 2011). "The Many Faces of Hemifacial Spasm: Differential Diagnosis of Unilateral Facial Spasms". *Movement Disorders*. 26 (9): 1582–92. doi:10.1002/mds.23692.
- 39- Joo Pyung Kim, M.D., Bong Jin Park, M.D., Ph.D., corresponding author Seok Keun Choi, M.D., Bong Arm Rhee, M.D., and Young Jin Lim, M.D. Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm Associated with Vertebrobasilar Artery. *J Korean Neurosurg Soc*. 2008 Sep; 44(3): 131–135. Published online 2008 Sep 30. doi:10.3340/jkns.2008.44.3.131. PMID: PMC2588300.
- 40- Álvaro Campero,1,2,3,* Isabel Cuervo-Arango Herreros,1,2,4 Ignacio Barrenechea,5 Germán Andjel,1,2 Pablo Ajler,6 and Albert Rhoton3. Descompresión-microvascular en espasmo- hemifacial: Reporte de 13 casos y revisión de la literatura. *Surg Neurol Int*. 2016; 7(Suppl 8): S201– S207. Published online 2016 Apr 1. Spanish. doi:10.4103/2152-7806.179545.
- 41- Gardner WJ, Miklos MV. Response of trigeminal neuralgia to decompression of sensory root: discussion of cause of trigeminal neuralgia. *J Am Med Assoc* 1959;170:1773 – 6.
- 42- Jannetta PJ. Arterial compression of the trigeminal nerve at the pons in patients with trigeminal neuralgia. *J Neurosurg*. 1967 Jan; 26(1): Suppl: 159-62.